

УДК.635.135

**АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
МОДЕРНИЗИРОВАННОГО КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯ**

Нишонов Хайрулла Холмирзаевич¹

докторант, ishonovxayrullo83@gmail.com, +99899997883

Умирзоков Журабек Умирзоқ ўгли²

jurabek97u@mail.ru +998910300227

Тоштиллаев Шохрух Азаматович¹

докторант, wohruhkhan@gmail.com +998977652824,

Гуломов Шукуржон Илхомжонович¹,

докторант, gulomovshukurjon@gmail.com +998913466900

¹Наманганский инженерно-строительный институт

²Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Национальный исследовательский университет Бухарский институт управления природных ресурсов ассистент кафедры общетехнических дисциплин

Аннотация. В статье на основе результатов экспериментальных исследований обоснованы преимущества работы картофелекопателя оснащенный с шнековым барабаном. Приведены сравнения существующего и оснащённого шнековым барабаном картофелекопателя.

Ключевые слова: лемех, элеватор, шнек, почва, картофелекопатель, клубень, трактор, ботва.

**TAKOMILLASHTIRILGAN KARTOSHKAKOVLAGICHNING XO‘JALIK
SINOVLARI TAHLILI**

Annotatsiya. Maqolada eksperimental tadqiqotlar natijalariga asoslanib, shnekli baraban bilan jihozlangan kartoshkakovlagichning afzalliklari asoslanadi. Mavjud va shnekli baraban bilan jihozlangan kartoshkakovlagichning taqqoslanishi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: shudgorlash, lemex, elevator, tuproq, kartoshkakovlagich, ildiz, traktor, palag.

**ANALYSIS OF FARMING TESTS OF THE MODERNIZED POTATO
DIGGER**

Annotation: In the article, based on the results of experimental studies, substantiates the advantages of operating a potato digger equipped with an auger drum. Comparisons are provided between an existing potato digger and one equipped with an auger drum.

Keywords: ploughshare, elevator, auger, soil, potato digger, tuber, tractor, tops.

Анализы показывают, что работа картофелеуборочных машин зависит от количества массы, поступающей на сепарирующие рабочие органы, так как непостоянство свойств и количество поступающей клубненосной массы приводит к неравномерной загрузке элеваторов. При меньшей массе происходит повреждение клубней, при большой массе сепарирующие рабочие органы не успевают отделять и сепарировать клубни от примесей [1,2,3,4,5,6,7,8].

Улучшение сепарации почвы на элеваторах картофелеуборочных машин может быть достигнуто, за счет применения шнекового барабана, установленные над элеватором, который обеспечивает эффективность сепарации почвы, не повышая повреждаемости клубней картофеля.

По результатам проведенных теоретических и экспериментальных исследований был разработан и изготовлен экспериментальный картофелекопатель, оснащенный шнековым барабаном левой и правой навивкой. Экспериментальный картофелекопатель состоит из подкапывающих лемехов, элеватора, над которым установлен шнековый барабан (рисунок-1).

***1-элеватор; 2-лемех; 3- направление движения массы; 4- шнековый барабан;
Рисунок - 1. Схема картофелекопателя оснащённый шнековым барабаном***

Для получения сравнительных качественных показателей были проведены полевые испытания экспериментального картофелекопателя и серийного картофелекопателя КТН-2В. Хозяйственные испытания картофелекопателей проводились на полях фермерского хозяйства «Бургут» Касансайкого района. Результаты экспериментов представлены в таблице 1.

На испытаниях работа картофелекопателя оценивалась по потерям и повреждаемости клубней, степени сепарации почвы.

Для характеристики условий испытаний измерялись основные физико-технологические свойства картофельной грядки: форма и размеры, а также

форма и расположение клубней в грядке. Также, измерялись влажность и твердость почвы. Испытания производились согласно по ГОСТ 20915-75 в 5-кратной повторности.

Таблица 1.**Качественные показатели экспериментального и серийного картофелекопателя**

Показатели	Базовый серийный картофелекопатель	Экспериментальный картофелекопатель
Скорость движения м/с	0,95	0,95
Глубина подкопа, м	0,2	0,2
Нагрузка на 1 м пути, всего кг в том числе:	132,2	131,1
Почва	2,2	2,2
клубни растительные	1,1	1,3
остатки		
Сход элеватора всего, кг в том числе:	63,9	22,2
Почва	65,6	18,9
Клубни растительные	2,0	2,1
остатки	0,7	1,2
Просеяно почвы с элеваторов, кг	63,9	109,1
Потери клубней %	4,8	2,6
Повреждаемость клубней %	3,7	1,9
Степень сепарации	60%	86%

Результаты испытаний показывают, что, степень сепарации почвы рабочими органами экспериментального картофелекопателя при влажности почвы $W_0=12...14\%$ составляла 85%, а серийного картофелекопателя 60,2%. У картофелекопателя, оснащённого с шнековым барабаном основная масса почвы сепарируется в рабочих зонах шнека. Это объясняется тем, что применение шнекового барабана обеспечивает разрушение клубненосного пласта, крошение крупных комков, что создает благоприятные условия для просеивания почвы на сепарирующих рабочих органах.

Применение картофелекопателя оснащенный шнековым барабаном улучшает степень сепарации почвы на 12-14 %, полноту уборки картофеля на 4,1-5,2%, уменьшает повреждений клубней на 4,0-6,8% повышает производительность на 15 % снижает затраты труда на 12,4% и приведенные эксплуатационные затраты на 14,4%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bayboboev N G, Goyipov U G, Nishonov X X 2020 Justification Of The Cinematic Parameters Of The Oscillating Lattice Of Potato Harvesters *The American Journal of Engineering and Technology* 2 08 7-18
2. Sh.B.Akbarov N.G.Bayboboev, G.K.Rembalovich, A.A Tursunov, U.G. Goipov 2019 Theoretical Substantiation of Parameters of Elastic Intensifiers of Separating Working Bodies of Potato Harvesting Machines *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology* 6 12 12211-12217
3. Bayboboev N G, Goyipov U G, Hamzayev A X, Akbarov Sh B, Tursunov A A 2021 Substantiation and calculation of gaps of the separating working bodies of machines for cleaning the tubers, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, IOP Publishing. 659
4. Bayboboev N. G., Goyipov U.G. et al. Calculation of the chain drum with elastic fingers of potato harvesting machines //IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2021. – Т. 845. – №.1. – С. 012133.
5. Байбобоев Н. Г., Темиров С. У., Гойипов У. Г. Технологические основы усовершенствования агрегата для подготовки почвы перед посадкой клубней картофеля //Актуальные вопросы совершенствования технической эксплуатации мобильной техники. – 2020. – С. 7-12.
6. Бойбобоев Н. Г., Хамракулов А. К., Хамзаев А. А. Анализ нового направления совершенствования конструкции элеваторов корнеклубнеуборочных комбайнов //Science Time. – 2016. – №. 2(26). – С. 63-69
7. Байбобоев, А. Н., Кодиров, С. Т., Акбаров, Ш. Б., Гоипов, У. Г. и Хамзаев, А. А. Расчёт технологического процесса сепарации почвы с рыхлительным барабаном //Комплексный подход к научно-техническому обеспечению сельского хозяйства. – 2019. – С. 60-64.
8. Байбобоев Н. Г., Гойипов У. Г., Акбаров Ш.Б. Совершенствование конструкции сепарирующих рабочих органов картофелекопателя- ктн-2в //Решение проблем инновационного развития сельскохозяйственной техники Российский государственный аграрный заочный университет–Балашиха: Изд-во ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2021.–172 с. – С. 5.
9. Рембалович Г.К., Акбаров Ш.Б., Байбобоев А.Н., Абдуллаев К.Х., Гойипов У.Г. Расчет тяговой характеристики картофелеуборочных комбайнов// Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии и оборудование в АПК Балашиха, 18-19 апреля 2019 г.
10. Патент РФ № 185544 Сепарирующее устройство // Байбобоев Н.Г., Бышов Н.В., Рембалович Г.К. и др.Опубл.10.12.2018. Бюлл.№34.